

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.16884685

АБАЗА Татьяна

мастер в области перманентного макияжа, Россия, г. Казань

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ И ТАТУАЖ: ОТЛИЧИЯ ТЕХНИК И ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ

Аннотация. В статье рассматриваются современные техники перманентного макияжа и татуажа, подчеркиваются ключевые отличия между ними в методах нанесения, целях и длительности эффекта. Анализируется влияние каждой техники на кожу, включая степень травматичности, процессы заживления и возможные риски осложнений. Особое внимание уделено различиям в глубине вводимого пигмента и применяемым инструментам, что напрямую влияет на стойкость рисунка и реакцию кожи. Статья направлена на расширение понимания профессионалами и клиентами особенностей процедур для выбора оптимального метода с учетом здоровья кожи и желаемого результата.

Ключевые слова: макияж, татуаж, техники нанесения, кожный покров, индивидуальные особенности.

Современный перманентный макияж и татуаж приобретают всё большую популярность, как среди специалистов, так и среди клиентов, что обусловлено стремлением к долговременному улучшению внешнего вида. Изучение новых техник важно для повышения качества процедур, снижения рисков побочных эффектов и улучшения безопасности для кожи.

Технологии и материалы постоянно развиваются, что требует от профессионалов обновления знаний и навыков для правильного выбора методик, адаптированных к индивидуальным особенностям кожи. Кроме того, глубинное понимание влияния различных техник на структуру кожи помогает минимизировать травматизацию и улучшить процессы заживления, что особенно актуально в условиях растущего спроса на эстетические услуги.

Настоящая статья посвящена сравнению старых и современных техник перманентного макияжа, а также их влиянию на кожу с точки зрения глубины воздействия, степени травмы, способности кожи к восстановлению и долгосрочных последствий.

Изучение современных техник перманентного макияжа и татуажа осуществляется с

помощью нескольких эффективных методов. В первую очередь это профессиональные курсы и мастер-классы, где обучение ведут опытные специалисты, что позволяет освоить практические навыки на моделях и узнать о новых трендах и материалах.

Онлайн-обучение и вебинары предоставляют возможность изучать техники удаленно, смотреть видеоролики и получать ответы на вопросы в удобном темпе. Практические тренировки на искусственной коже и специализированных моделях помогают отработать навыки без риска для клиентов.

Важным методом является изучение профильной литературы и научных публикаций, которые раскрывают особенности строения кожи, реакции на пигменты и правила заживления для повышения безопасности процедур. Обмен опытом с коллегами в профессиональных сообществах, на форумах и выставках помогает быстро освоить инновационные методы и материалы.

Дополнительно полезны стажировки и обучение за рубежом, которые позволяют познакомиться с передовыми технологиями и оборудованием, не всегда доступными на родине.

Комплексное использование этих методов обеспечивает глубокое понимание и качественное применение современных техник перманентного макияжа и татуажа.

Современные техники перманентного макияжа и татуажа изучены достаточно хорошо, однако остаются области для дальнейших исследований и совершенствования. В научной и профессиональной среде накоплен значительный опыт, включающий клинические исследования, разработку новых пигментов, улучшение оборудования и методов нанесения. Благодаря этому удалось повысить безопасность процедур, снизить риск осложнений и улучшить качество конечного результата.

Вместе с тем технологии постоянно развиваются: появляются новые виды игл, техники нанесения и уходовые средства, что требует постоянного обновления знаний. Медицинские аспекты, такие как влияние пигментов на кожу и возможности аллергических реакций, продолжают изучаться, что способствует улучшению нормативов и стандартов безопасности.

Профессиональное сообщество активно проводит мастер-классы, конференции и публикует материалы по теме, что подтверждает высокий уровень практического и теоретического изучения. Тем не менее ввод новых инноваций требует дальнейших испытаний и адаптации к различным типам кожи и индивидуальным особенностям клиентов. Современные техники перманентного макияжа и татуажа имеют высокую степень изученности, основанную на научных и практических данных, но остаются уровни незавершенности, связанные с инновациями и медицинскими аспектами.

Отметим, что перманентный макияж и татуаж имеют долгую историю, уходящую корнями в древние цивилизации. Использование пигментов для изменения внешности и обозначения статуса встречается на протяжении тысячелетий.

В Египте, Индии и Полинезии практиковалось нанесение красителей на кожу для украшения и ритуальных целей. Там же применялись техники, близкие к современному татуажу. В Древнем Египте женщины использовали сурьму для подведения глаз, что можно считать прототипом перманентного макияжа.

Татуаж в Европе и Азии постепенно развивался как традиционное искусство, но перманентный макияж в современном понимании

еще не выделялся. Использовались натуральные красители для временного улучшения внешности.

Переломным моментом стало изобретение татуировочного аппарата Самюэлем О'Рейли в 1891 году, что позволило выполнять более точные и долговременные татуировки. В 1930-40-х годах начали экспериментировать с косметическим татуажем – наносили цвет для подчеркивания бровей, губ и глаз.

В последние годы косметическая отрасль стала свидетелем всплеска инноваций, при этом особое внимание уделяется появлению перманентного макияжа как важной области интереса и применения. Эта быстро развивающаяся область отвечает современному спросу на долговечные эстетические решения, устраняющие необходимость ежедневного применения косметики [1, с. 258].

Появление новых пигментов и совершенствование машинок для татуажа сделали процедуру более популярной и безопасной. В этот период сформировались основные техники перманентного макияжа: микроблейдинг, растушевка, контурирование.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что старые техники перманентного макияжа характеризовались использованием простых и менее точных инструментов, часто вручную или с помощью механических машинок низкого уровня, что приводило к грубым линиям и травмам кожи. Пигменты тогда были менее качественными, часто выцветали быстро и меняли свой оттенок, вызывая неестественный вид и аллергии.

Процедуры сопровождалась длительным заживлением и повышенным риском осложнений из-за недостаточного соблюдения санитарных норм и ограниченного уровня подготовки специалистов.

Современные техники перманентного макияжа основаны на высокоточных аппаратных методах с регулируемой глубиной введения пигмента, используют стерильные одноразовые инструменты и гипоаллергенные, устойчивые к выцветанию пигменты. Это обеспечивает более естественный и стойкий результат, сокращает время заживления и снижает вероятность осложнений.

Кроме того, современные мастера обладают глубокими знаниями в области анатомии кожи и технологии окрашивания, что значительно повышает качество и безопасность процедуры. Таким образом, современные методы

перманентного макияжа значительно превосходят старые по аккуратности, естественности, долговечности и безопасности.

Технологии продолжают совершенствоваться, включая разработку гипоаллергенных пигментов, использование цифровых аппаратов и новых методов нанесения. Акцент сделан на естественность и безопасность, благодаря чему процедуры получили широкое признание. Современные техники перманентного макияжа и татуажа – результат многовековой эволюции, объединяющей традиционные методы с достижениями современной косметологии и медицины.

Следует подчеркнуть, что основные понятия, раскрывающие техники перманентного макияжа и татуажа, включают несколько ключевых аспектов.

Перманентный макияж – это косметическая процедура, при которой цветной пигмент вводится в верхние слои кожи (дермис) для создания стойкого эффекта макияжа, например, на бровях, веках или губах. Татуаж в косметологии часто используется как синоним перманентного макияжа, однако классический татуаж подразумевает более глубокое и стойкое введение пигмента.

В составе пигментов обычно есть и органические, и неорганические (минеральные компоненты). Если доля минеральных веществ выше, пигмент считается неорганическим. В таких пигментах эффект красителя дают оксиды металлов в составе. Основные виды минеральных пигментов: оксиды железа; оксиды хрома; диоксид титана; ультрамарин [2, с. 5].

Одной из популярных техник является микроблейдинг – ручное нанесение пигмента с помощью специального лезвия, создающее имитацию отдельных волосков в бровях. Для создания мягких переходов цвета применяется растушевка, которая позволяет добиться естественного эффекта теней. Контурирование используется для четкого обрамления губ или век, обеспечивая выразительность. Важным элементом являются пигменты – специальные красящие вещества, разработанные для безопасного и гипоаллергенного введения в поверхностные слои кожи. Глубина введения пигмента в перманентном макияже обычно составляет около 0,2-0,3 мм, что обеспечивает долговременный, но не пожизненный эффект, в отличие от классических татуировок (рис.).

Рис. Глубина введения пигмента [3, с. 33]

После процедуры необходимо время на заживление (примерно 7–14 дней), а также возможна корректировка цвета и формы через 4–6 недель. Стойкость перманентного макияжа составляет в среднем от 1 до 3 лет в зависимости от техники, типа кожи и используемых материалов.

Одним из важнейших аспектов является соблюдение стерильности и безопасности – применение одноразовых инструментов и

качественных пигментов минимизирует риск осложнений и аллергических реакций. Все эти понятия формируют фундамент для понимания техник перманентного макияжа и татуажа и определяют их эффективность и качество результата.

Влияние на кожу зависит от глубины введения пигмента, её состояния и правильности после ухода. Процедуры вызывают микротравмы, провоцирующие временное

воспаление, покраснение и отёк, которые обычно проходят за несколько дней. Иммунная система частично разлагает пигмент, что снижает его яркость со временем. При использовании качественных гипоаллергенных пигментов риски аллергии и раздражения минимальны.

Восстановление кожи требует правильного ухода – увлажнения, защиты от солнца и исключения травмирования. Неправильная техника или халатный уход могут привести к осложнениям – рубцам, пигментным пятнам или неравномерному цвету.

Следует подчеркнуть, что проблемы применения техник перманентного макияжа и татуажа связаны с повреждением кожи, аллергическими реакциями, инфекциями, рубцеванием и непредсказуемостью результата. Во время процедуры кожа подвергается микротравмам –

проколам и порезам, что часто вызывает воспаление, отёк и покраснение.

Некачественные или неподходящие пигменты могут вызвать аллергические реакции, зуд и дерматиты. Нарушение стерильности увеличивает риск бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. Глубокое введение пигмента способно привести к образованию рубцов и нарушению естественной пигментации кожи, что ухудшает эстетический результат.

Как и при любой процедуре, которая затрагивает поверхность кожи, обеспечение максимальной гигиены и безопасности имеет первостепенное значение. Используемые инструменты, будь то ручные или электрические, подвергаются строгим протоколам стерилизации. Кроме того, потенциальные риски, хотя и минимальные, включают временный отек, кровоподтеки или, в редких случаях, аллергические реакции (табл.).

Таблица

Риски и меры безопасности в перманентном макияже [3, с. 35]

Риски	Меры безопасности
Инфекции	Использование одноразовых расходных материалов
Рубцы	Контроль глубины нанесения пигмента и уровня травматизации кожного покрова
Аллергические реакции	Тщательный выбор материалов (пигмент, анестезия), обязательный сбор анамнеза клиента.
Нежелательные реакции	Правильное применение техник и инструментов для минимизации травм

Кроме того, особенности кожи клиента, неправильная техника и качество пигмента влияют на долговечность и внешний вид перманентного макияжа – цвет может изменяться или вымываться быстрее, чем ожидается. Многократные процедуры могут снижать упругость кожи и нарушать её барьерные функции, способствуя хроническому воспалению. Для минимизации рисков важно обращаться к опытным специалистам, применять качественные материалы и строго следовать рекомендациям по уходу после процедуры.

Пути решения проблем перманентного макияжа и татуажа требуют комплексного подхода, включающего выбор квалифицированного специалиста с опытом и сертификатами, который владеет правильной техникой нанесения и знает анатомию кожи.

Использование качественных и сертифицированных материалов, строго соблюдение санитарных норм и стерильности (одноразовые иглы, дезинфекция инструментов) предотвращают риск инфекций. Перед процедурой необходимо сделать тест на аллергию, чтобы избежать негативных реакций.

Важно правильно наносить пигмент на нужную глубину – слишком поверхностное нанесение вызывает быстрое выцветание, а слишком глубокое – воспаление и распространение пигмента под кожей. Индивидуальный подход с учётом типа кожи, противопоказаний и чувствительности помогает минимизировать осложнения.

После процедуры пациент должен следовать рекомендациям по уходу: соблюдать гигиену, защищать зону от солнца, использовать заживляющие средства. Коррекции проводят только после полного заживления, чтобы избежать повторных травм.

Контроль состояния кожи и своевременное обращение к специалисту при осложнениях позволяют сохранить здоровье и получить качественный, долговременный результат. Такой системный подход значительно снижает риски и повышает безопасность перманентного макияжа и татуажа.

Таким образом, изложив основные аспекты представленной темы, сделаем ряд выводов.

Современный перманентный макияж и татуаж – это две схожие, но принципиально

разные косметологические процедуры, каждая из которых имеет свои цели, методы и особенности воздействия на кожу. Перманентный макияж ориентирован на максимально естественное и деликатное улучшение внешности, чаще всего применяется для коррекции бровей, губ и век с целью создания эффекта обычного декоративного макияжа. Татуаж же традиционно более выражен, используется для создания ярких, насыщенных линий и рисунков на коже, часто сохраняется дольше и выполняется с применением более глубоко вводимых пигментов.

Основное отличие этих техник заключается в глубине введения пигмента и используемых инструментах. Перманентный макияж вводит краску в поверхностные слои дермы, что обеспечивает более естественный вид и постепенное вымывание с течением времени, тогда как татуаж проникает глубже, из-за чего эффект более стойкий и яркий, но при этом более травматичный для кожи.

Влияние на кожу также различается. Перманентный макияж, благодаря щадящим методикам, вызывает минимальное повреждение кожных покровов и быстрее заживает, снижая риск осложнений и воспалений. Татуаж же несет более высокий риск травматизации кожи, может провоцировать выраженные

аллергические реакции и требует более длительного реабилитационного периода.

В итоге выбор между перманентным макияжем и татуажем должен основываться на желаемом эффекте, типе кожи, уровне допустимого вмешательства и личных предпочтениях клиента. Современные технологии и материалы позволяют добиться безопасных и качественных результатов при ответственной подготовке и выполнении процедуры квалифицированным специалистом. Понимание различий между этими техниками и их влияния на кожу помогает сделать осознанный выбор и сохранить здоровье кожи при улучшении внешности.

Литература

1. Гольдштейн А.С. Микропигментация: Процедуры перманентного макияжа и их последствия. Дерматологические клиники. 2015. № 33(2), С. 257-264.
2. Граница В.А. Состав пигментов для перманентного макияжа // Universum: филология и искусствоведение. 2022. № 3 (93). С. 4-6.
3. Силина А.В., Белова С.А. Перманентный макияж в косметической морфологии: перспективы для будущих исследований // Евразийский научный журнал. 2022. № 10. С. 31-39.

ABAZA Tatiana

Master in the Field of Permanent Makeup, Russia, Kazan

MODERN PERMANENT MAKEUP AND TATTOOING: DIFFERENCES IN TECHNIQUES AND EFFECTS ON THE SKIN

Abstract. *The article discusses modern techniques of permanent makeup and tattooing, highlights the key differences between them in application methods, purposes and duration of the effect. The impact of each technique on the skin is analyzed, including the degree of injury, healing processes, and possible risks of complications. Special attention is paid to differences in the depth of the injected pigment and the tools used, which directly affects the durability of the pattern and the skin's response. The article aims to expand the understanding of professionals and clients of the features of procedures for choosing the optimal method, taking into account the health of the skin and the desired result.*

Keywords: *make-up, tattooing, application techniques, skin, individual characteristics.*